

NEYROPEDAGOGIKA VA BOLANING TIL BORASIDAGI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Maxmudova Zebiniso Maksudovna

BuxDPI Pedagogik ta’lim kafedrası o’qituvchisi

@Nisomakhmudova843.gmail.com

Rustamova Laylo Furqat qizi

BuxDPI 1MTPP23 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada neyropedagogika va bolada nutqiy kompetensiya shakllanishi haqida, bolalarda nutqiy imkoniyatlarni oshirishning ahamiyati hamda nutqiy kompetensiyani tashkil etuvchi asosiy elementlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Nutq kamchiligi, kompetensiya, nutqiy kompetensiya, elementlar, soʻzlash.

Abstract: This article discusses neuropedagogy and the formation of speech competence in children, and the main elements that make up speech competence.

Keywords: speech deficiency, competence, speech competence, elements, adjustment.

Аннотация: В данной статье рассматриваются нейропедагогика и формирование речевой компетентности у детей, значение повышения речевых способностей у детей, а также основные элементы, составляющие речевую компетентность.

Ключевые слова: Речевой дефицит, компетентность, речевая компетентность, элементы, адаптация.

Mamlakatimizda maktabgacha ta’lim sohasida qabul qilingan me’yoriy-huquqiy hujjatlar bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari mavzusini o’rganishda metodologik asos hisoblanadi. Bularga asosan 2019 yil 16 dekabrda qabul qilingan, O’zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida” gi O’RQ-595-sonli qonuni[1], O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8

maydagi, „Maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PQ-4312-sonli qarori[2], Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda, „Maktabgacha ta’lim tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to’g’risida”gi VMQ-802-sonli qarori[3] kiradi.

Xususan, boshlang’ich ta’lim tizimini takomillashtirish, o’quvchilarni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida hayotiy jarayonlarga tayyorlab borish masalasi o’z kelajagi hamda jamiyat taraqqiyoti uchun mas’uliyatni his eta oladigan barkamol avlodni voyaga yetkazish maqsadini o’zida ifoda etadi. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda ta’lim mazmunida ahamiyati tobora ortib borayotgan **“kompetensiya”** tushunchasi xususida to’xtalish joiz. Zero keying yillarda til ta’limiga kommunikativ yondashuv, integrar yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv kabi yangicha yondashuvlar tadbiiq etilmoqda[4].

Kompetensiya- ma’lum bir sohada samarali faoliyat olib boorish uchun zarur bo’lgan mutaxassisning ta’limiy tayyorgarligiga qo’yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo’lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo’lib, u o’quvchining muayyan sohada samarali faoliyat ko’rsatishi uchun zarur bo’lgan ta’limiy (professional) tayyorgarligiga nisbatan qo’yiladi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim – o’quvchilarning egallagan bilim, ko’nikma va malakalarini o’z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo’llay olish imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim o’quvchilarda mustaqillik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o’z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongkli ravishda kasb-hunar tanlash, sog’lom raqobat hamda umummadaniy ko’nikmalarini shakllantiradi.

Kompetensiya tushunchasining ta’lim mazmuniga tadbiiq etilishi zamirida o’qitish tizimiga nisbatan yangicha yondashuvlar, ta’lim tizimini rivojlantirish masalasi yotadi, albatta. Hozirgi zamon talabiga monand tarzda endilikda o’quvchilarga faqatgina ilmiy- nazariy bilimlar berish bilan kifoyalanib qolmasdan, balki bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularni mustaqil mushohada eta oladigan, egallagan bilimlarini kundalik hayotga ham ongkli ravishda tadbiiq qila

oladigan shaxs sifatida shakllantirish maqsadida ”kompetensiya”, ”kompetentlik” tushunchalarini har bir darsning asosiy maqsadi mazmuniga singdirishga urg‘u berila boshlandi.

Kompetensiya- bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. U bilim mahsuli bo‘lib, mutaxassis tomonidan uni amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatidir. Kompetensiyaning bilimdan farqi shundaki, vazifani amaliy bajarmasdan turib, uni aniqlab ham, baholab ham bo‘lmaydi. Malaka kompetentlikning muhim mezon bo‘lib, u turli holatlarda, shu qatori muammoli vaziyatlarda ham bir necha bor qo‘llash natijasida namoyon bo‘ladi.

Zamonaviy yondashuvlar o‘qitish jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘zaro integratsiyalash orqali o‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalar. Ayrim manbalarda esa kompetensiyalarning quyidagi 3 turi tasniflangan:

1. tayanch kompetensiyalar;
2. umumiy (predmetli) kompetensiyalar;
3. xususiy kompetensiyalar

O‘quvchi shaxsining umumiy rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan kompetensiyalar tayanch kompetensiya, faqat o‘quv fani orqali shakllantiriladigan kompetensiyalar xususiy kompetensiyalar deyiladi[5].

Nutqiy kompetensiya til ta’limining quyidagi 4 komponentni rivojlantirishni nazarda tutadi:

1. tinglab tushunish (eshitilgan va eshittirilgan nutqni, tinglangan matndagi asosiy axborotni, dolzarb mavzulardagi radio va teledasturlarni tushunish);

2. gapirish (monologik, dialogik og‘zaki nutq turlarida o‘z shaxsiy qarashlari va fikrlarini bildirish, mavzu doirasida taqdimot qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirish);

3. o‘qish: mavzuga oid materiallarni, adabiy-badiiy matnlarni, ommabop materiallarni (gazeta, hikoya, shaxsiy va elektron xatlarni) o‘qish;

4. yozish (diktant, bayon, insho yoza olish, ijodiy matnlar tuza olish, rasmiy ish qog‘ozlarni yuritishni bilish)[5].

Kompetensiyaga hech qachon to‘g‘ridan- to‘g‘ri tashxis qo‘yish va baholash mumkin emas, balki har doim uning samaradorligini nuqtai nazaridan bilvosita anglash mumkin. Zamonaviy ta‘limdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv - olingan bilimlarni qo‘llash qobiliyatiga e‘tiborni qaratish usulidir.

XULOSA

Yurt taraqqiyoti yoshlarning kelgusida qanday shaxs bo‘lin kamol topishiga uzviy bog‘liqdir. Farzandlarimizning kelajagi poydevori bo‘lmish boshlang‘ich ta‘lim tizimini yanada isloh qilish esa bu boradagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ma‘lumki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari zimmasiga ta‘lim – tarbiya jarayoni orqali o‘quvchilarda tayanch konsepsiyalar, jumladan, kommunikativ, axborot bilan ishlay olish, shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyalarini shakllantirish vazifasini yuklatilgan.

Bu jarayonni amalga oshirishda esa, avvalo, o‘qituvchi o‘zining egallab turganlavozimi darajasida kasbiy kompetentlikka ega bo‘lmog‘i lozim. Zotan uni kasbiy bilimdonlik, halollik, rostgo‘ylik, izlanuvchanlik, tinimsiz sermahsul mehnat, ijodkorlik va yaratuvchanlik kabi fazilatlar yuksaltiradi. Bu kabi fazilatlari orqali pedagog yuksak ma‘naviyatli, teran fikrga ega yetuk shaxslarni kamol toptirishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi ”Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni, 2019 yil 16 dekabr <https://lex.uz>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi ”Maktabgacha ta‘lim tizimi konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-sonli qarori, <https://lex.uz>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ”Maktab ta‘limi va tarbiyasining davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VMQ 802-sonli qarori. 2020 yil 22 dekabr. <https://lex.uz>.

4. ”Nutqiy kompetensiya tushunchasining mazmun mohiyati hamda uning elementlari tasnifi” Nizomiy nomidagi TDPU N.O‘. Sattorova.(696:697-betlar).

5.Qorayev S.B.Tirkashev N.I. Kompetensiyaviy yonddashuvga asoslangan ta’limning asosiy jihatlari. ”Academic Research in Educational Sciences”, Volume 3/ISSUE 1/2022.

6. Maxmudova Z.M. Zamonaviy pedagogika fanlarida neyropedagogiya tarixi va o‘rni. <https://scholar.google.com/>.

7. O'qituvchilarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash. (2024). Fanlararo fanlar bo'yicha xalqaro konferentsiya, 1 (6), 153-158. <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icms/article/view/1991>